

“Temur tuzuklari” asosida talabalarda ma’naviy, ilmiy va estetik qadriyatlarini tarbiyalash.

Samadov Vohid Tolibovich

Buxoro davlat pedagogika instituti harbiy ta’lim fakulteti o’qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada Buyuk davlat arbobining tarixdagi o’rni ilmiy-fanga qo’shgan hissasi shuningdek, “Temur tuzuklari” asosida talabalarda ma’naviy, ilmiy va estetik qadriyatlarini tarbiyalash haqida fikr yuritilgan.

Kalit so’zlar: ajdodlar, davlatchilik, qonunshunoslik an’analar, adolatli tamoyillar, daraja, kengash, mashvaratu maslahat, qat’iy qaror, tadbirkorlik va xushyorlik.

Bugungi kunda harbiy xizmatchilarni yuksak Vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda buyuk sarkarda Amir Temurning o’rni benihoya kattadir. Biz buyuk Soxibqiron bobomiz Amir Temur hazratlarini dunyoda neki eng kuchli, eng jozibali, eng mahobatli bo’lsa shularga qiyoslashimiz mumkin. Buyuk davlat arbobining tarixdagi o’rniga yuksak baho berilgan. Amir Temur dunyo tarixida qudratli va gullab-yashnagan davlat barpo etgan buyuk sarkarda va davlat arbobigina emas, balki Movarounnaxrni shuningdek, Samarqandni yer yuzining chinakam madaniy va ilmiy markazlaridan biriga aylantirgan shaxs bo’lgan. Bu ulug’ zot qurdirgan memorchilik va xalq san’atining javohirlari bugungacha qad ko’tarib turibdi. U tomonidan yaratilgan “Temur tuzuklari” bugungi kungacha tarixiy-huquqiy tadqiqot sifatida alohida dolzarblik kasb etadi. Amir Temur hayoti va faoliyatini yorituvchi asosiy tarixiy manbalar benihoya ko’p va xilma-xil bo’lib, bu uning nomi, jahon tarixidagi roli beqiyos ekanligi va g’oyat mashhurligidan dalolat beradi.

“Temur tuzuklari” ilmiy jamoatchilikni 600 yil mobaynida qiziqtirib kelmoqda. Rus olimlaridan biri D.I. Logofet “Tuzuklar”ni o’rganib va unga yuksak baho bergan va “Turkistonda huquqiy davlat va Konstitutsion Kodeks Yevropadan 500 yil oldin vujudga kelgan”, degan fikrni ilgari suradi. Buyuk ajdodimizning eng muhim fazilatlaridan biri shuki, ul zot bundan olti asr avval davlatlararo o’zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirish, uzoq va yaqin xalqlar o’rtasida do’stlik va hamjihatlik rishtalarini mustahkamlash o’z saltanati yorqin istiqbolini ta’minlashning muhim omili ekanini teran anglagan. Amir Temur o’z «Tuzuklari»da islom dini va shariat qonunlariga tayanmaydigan hokimiyat uzoqqa bormay, o’z qudratini yo’qotadi, shuning uchun podshohlik, albatta, din va

shariat qonun-qoidalariga so'zsiz amal qilishi lozim, deb hisoblaydi 1 mujassamlashtirgan, din va imonni yangilovchi insonlar va ana shunday xislatlarni o'zida gavdalantirgan davlat boshliqlari hamda ularga yordam beruvchi kishilar dunyoga keladi.

Agar chuqurroq nazar tashlasak, har bir kasb-hunarda, san'atda shunday yangilovchilarni ko'rsan, odatda esa kishilar bularga etibor qilmaydilar. Biz uchun barcha ming yillik va yuz yilliklarning yangilovchilarini aniqlash muhim emas. Kim buni xohlasa, "Tuzuki Temuriy" dan aniqlashi mumkin" 2 deb yozadi olim. Ammo Temurning davlat boshlig'i sifatidagi o'ziga xosligi shundan iborat bo'lganki, u qonun chiqarish hokimiyatida ham ishtirok etgan. Bunga uning «Tuzuklar»i yaqqol misol bo'la oladi. Ana shu fikrlarga, shuningdek, Temur tuzuklariga suyangan holda, xulosa qiladigan bo'lsak, bu davlat o'ziga xos tuzilish shakli bo'yicha o'rta asr imperiyasi (saltanati), boshqarish shakli bo'yicha o'ziga xos sharqona mutloqiy monarxiya edi. Temur tuzuklarida qayd etilishicha, saltanat ishlarida eng birinchi galda to'rt narsaga amal qilinishi lozim:

1. Kengash.
2. Mashvaratu maslahat.
3. Qat'iy qaror, tadbirkorlik va xushyorlik.
4. Ehtiyotkorlik

Davlatni shakllantirish borasida esa u yana muhim sanalgan to'rt ustunga suyanib faoliyat yuritgan: 1. Islom va shariat qoidalari. 2. To'ra va tuzuklar. Z.Xazina. 4. Raiyat va askar 3 Sohibqiron Amir Temurning bunday qarorga, jiddiy to'xtanga kelishi –davlat yuritishda mazkur tamoyil va ustunlarga suyanishi o'z-o'zidan yoki qaysidir bir siyosiy tizimlarga tayanish orqali emas, balki u ajdodlarning davlatchilik va qonunshunoslik borasidagi eng yaxshi an'alarini zamonasining talablariga uyg'unlashtirdi, ularni adolatli tamoyillar darajasiga ko'tara oldi, chunonchi ushbu qarorga kelishgacha bo'lgan davrda eng oliy an'analardan tortib, hatto piri Zaynuddin Abubakr Toyibodiyning maslahatlarigacha puxta o'rgandi, unga suyanib ish tutdi. "Tuzuklar" da ko'rsatilishicha, davlatni boshqarishda

1 Муқимов З. Амир Темур тузуқлари (тарихий-ҳуқуқий тадқиқот). Иккинчи тўлдирилган нашри. –Самарқанд: СамДУ, 2008. –27-б.

2 См.: Трактат Ахмад Дониша. История Мангитской династии. Перев. предис. и примеч.

И.Наджафовой. –Душанбе: Дониш, 1967, –С.147.

3 Муқимов З. Амир Темур тузуқлари (тарихий-ҳуқуқий тадқиқот). Иккинчи тўлдирилган нашри. –Самарқанд: СамДУ, 2008. –27-б.

kengashish, maslahat hamda tadbirkorlikka katta ahamiyat berilgan. “Davlat ishlarining to'qqiz ulushi kengash, tadbir va mashvarat, qolgan bir ulushi esa qilichdir”⁴ – deyiladi uning birinchi maqolasida. Shu haqiqat shubhasizki, “Temur tuzuklari”da davlatni boshqarishdagi deyarli bosh g'oyalardan biri sifatida kengash, mashvarat va tadbirkor bo'lishi ko'rsatilgan. Bunda u, albatta, eng avvalo, o'z yaqinlari, zodagonlar, yirik amaldorlar bilan kengashni nazarda tutgan. Bunga qurultoylar, shuningdek, harbiyyurishlar oldidan qo'shin boshliqlari bo'lgan amirlar va amirzodalar (o'zining o'g'illari) bilan o'tkazgan kengashlarini kiritish mumkin. Faqat boshqarishda emas, harbiy harakatlarda ham, kengashlarga, ayniqsa, katta ahamiyat berilgan.

«Yuz ming otliq askar qila olmagan ishni bir to'g'ri kengash bilan amalga oshirish mumkin», degan so'zlar bunga guvohdir. Haqiqatan ham, Amir Temurning eng asosiy tarixiy xizmati shundan iboratki, aynan uning hukmronligi davrida Yevropa va Osiyo qit'olari ilk bor o'zlarining bir geosiyosiy maydonda yashayotganlarini his etganlar. Sohibqiron savdo-iqtisodiy munosabatlar orqali xalqlar va mamlakatlar o'rtasida yagona makon barpo etish sohasida shunday yutuqlarga erishganki, bunga qoyil qolmasdan ilojimiz yo'q. Xulosa qilib aytsak, O'zbekistonda hozirda, demokratik-huquqiy davlat barpo etish sari borayotgan ekanmiz, u bo'sh joyda emas, o'zining tarixiy ildizlari bor joyda qurilmoqda. Amir Temur davlati va uning «Tuzuklari»dagi bu boradagi qarashlari ana shu jarayonning bir bosqichini tashkil etadi. Hozirgikunda Amir Temur va Temuriylar mavzuiga bag'ishlab yaratilgan yirik asarlar soni Yevropa tillarida besh yuzdan, Sharq xalqlari tillarida esa mingdan ortiqni tashkil etadi. Bu misol asrlar davomida jahon tarixining yorqin siymolaridan biri – Amir Temur hayoti va faoliyatini, Temuriylar tarixini o'rganishga bo'lgan qiziqish dunyo miqyosida hech qachon susaymaganidan dalolat beradi. Aksincha, keyingi vaqtda dunyoda, ayniqsa, Yevropada ushbu mavzuga etibor yanada ortgani kuzatilmoqda va albatta biz uchun quvonarli holdir.

Ma'lumki, jamiyat hayotida ijtimoiy adolatni ta'minlash - xar qanday demokratik boshqaruvning asosiy ma'no-mazmunini tashkil etadi. Chunki adolatga erishmasdan turib, insonning huquq va erkinliklarini ro'yobga chiqarib bo'lmaydi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, Amir Temurning XIV asr sharoitida "Kuch - adolatda" degan g'oyani shior qilib olgani, hech shubhasiz, ulkan ijobiy xodisa edi. Boshqacha

⁴ Тему́р тузу́клари. –Т.: “O‘zbekiston”, 2019. –184 б.

aytganda, sohibqiron demokratiyaning bosh sharti bo'lgan adolat masalasining jamiyat taraqqiyotidagi urni va rolini to'g'ri anglagan.

Albatta, Amir Temur barpo etgan davlat, avvalambor, adolat tamoyillariga tayanardi. U qat'iy markazlashgan davlat bo'lib, uning boshkaruv usullari o'z davridagi eng takomillashgan butun boshli tizimga ega edi. Eng asosiysi, Amir Temur davlatida bevosita adolat g'oyasini amalga oshirishga xizmat qilgan ijtimoiy institutlar mavjud bo'lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Olimov, T. H. (2019). SPIRITUAL AND MORAL ASPECTS OF THE FORMATION OF CIVIL CULTURE IN FUTURE SPECIALISTS OF HIGHER EDUCATION. *Theoretical & Applied Science*, (12), 662-665.
2. Olimov, T. H. (2020). The image of a modern teacher in the formation of civic culture among future highly educated specialists. *Pedagogical skill-Bukhara*, 5.
3. Olimov, T. H. (2019). Development issues of civil society and culture in the work of Eastern thinkers. *Pedagogical skill-Bukhara*, 2.
4. Olimov, T. H. (2016). Formation of self-awareness in youth. *Social and humanitarian sciences in the educational system.-Tashkent*, 4.
5. Olimov, T. (2020). BO'LAJAK OLIY MA'LUMOTLI MUTAXASISLARDA FUQAROLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING AYRIM YO'NALISHLARI. *FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI*, 1(1), 20-27.
6. Xolboyeva, G., & Olimov, T. (2023). O 'SMIRLAR MA'NAVIYATINI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Ilm-fan va ta'lim*, 1(7).
7. Xolboyeva, G., & Olimov, T. (2023). O 'SMIRLARDA STRESSLI VAZIYATLARDA KOPING XULQ-ATVOR STRATEGIYALARI NAMOYON BO 'LISHINING IJTIMOIIY PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Ilm-fan va ta'lim*, 1(7).
8. Olimov, T. THE ROLE OF NATIONAL SPIRITUALITY AND VALUES IN THE DEVELOPMENT OF CIVIL CULTURE IN FUTURE SPECIALISTS WITH HIGHER EDUCATION.